

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саниова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Тамара Красовицкая АНГЕЛЫ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ: «НЕМНОГИЕ НАУЧИЛИСЬ СМОТРЕТЬ В РАСКАЛЕННУЮ ТОПКУ» (МАЛО ИЗУЧЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЭТНОКУЛЬТУРНОМУ МНОГООБРАЗИЮ РОССИИ).....	4
2. Алишер Сабиров ГЕРМАНИЯ ТАРИХ ФАНИДА ОҒЗАКИ ТАРИХ (ORAL HISTORY) ТАДҚИҚОТЛАР ТАЖРИБАСИ.....	29
3. Dilafro‘z Qurbonova, Zilola Shodmonxo‘jayeva, Nodira Xasanova O‘ZBEKISTON TARIXI DAVLAT MUZEYIDAGI ZARDUSHTIYLIKKA OID MODDIY ASHYOLAR TARIXI.....	40
4. Laziz Baxtiyorov AMIR TEMUR BOG‘LARINING QURILISH TARIXI.....	45
5. Сарвар Ботиров БУЮК БРИТАНИЯДА МАРКАЗИЙ ОСИЁГА ОИД ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ ИЛМИЙ НАШРЛАРДА ЁРИТИЛИШИ.....	49
6. Алишер Дониёров, Алишер Насимов ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЖАНУБИЙ ҲУДУДЛАРИДА ЭТНОГРАФИК ТАДҚИҚОТЛАР ТАРИХШУНОСЛИГИ (1930-1950 ЙИЛЛАР).....	58
7. Zebiniso Zaynabiddinova АКАДЕМИК I.YU.KRACHKOVSKIY IJODIDA O‘RTA ASRLAR ARAB ADABIYOTI.....	68
8. Munisa Muxamedova, Latofat Jabbarova, Oyto‘raxon Yo‘ldoshxo‘jayeva FARFOR VA FAYANS KOLLEKSIYALARINING EKSPERTIZASI, ATRIBUSIYASI VA MUZEYLASHTIRILISHI.....	72
9. Эркин Раджапов ЎЗБЕК МИЛЛИЙ ҲАРБИЙ КАДРЛАР ЭЛИТАСИННИНГ ҚАТАҒОН ЭТИЛИШИ.....	80
10. Комил Раҳимов ҚАДИМГИ МАРҒИЁНАНИНГ БРОНЗА ДАВРИ ОШХОНА ЎЧОҚЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ ВА УЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ МУАММОЛАР.....	89
11. Холмурод Сориев АМИР ТЕМУР ЖАНГ САНЪАТИДА ҲАРБИЙ ҲИЙЛАЛАР ТАРИХИГА ОИД БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР.....	96
12. Наргиза Хасанова, Шахризода Исмадова МИЛЛИЙ МИНИАТЮРА ИХТИСОСЛИГИДА ТАЪЛИМ АНЪАНАЛАРИ (Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти мисолида).....	102

Munisa Muxamedova

Kamoliddin Behzod nomidagi
Milliy rassomlik va dizayn instituti,
Muzeyshunoslik kafedrasini professori,
t.f.f. doktori (PhD)

E-mail: munisa.muxamedova@mailru

Latofat Jabbarova

Kamoliddin Behzod nomidagi
Milliy rassomlik va dizayn instituti,
Muzeyshunoslik kafedrasini o'qituvchisi

E-mail: latofat_85@bk.ru

Oyto'raxon Yo'ldoshxo'jayeva

Kamoliddin Behzod nomidagi
Milliy rassomlik va dizayn instituti,
San'atshunoslik va muzeyshunoslik fakulteti

3-kurs MMTT yo'nalishi talabasi

E-mail: yo'ldoshxo'jayevaoyto'ra37@gmail.com

FARFOR VA FAYANS KOLLEKSIYALARINING EKSPERTIZASI, ATRIBUSIYASI VA MUZEYLASHTIRILISHI

For citation: Munisa Muxamedova, Latofat Jabbarova, Aytoraqxon Yuldashkhodzhaeva. EXPERTISE, ATTRIBUTION AND MUSEIFICATION OF PORCELAIN AND FAIENGE COLLECTIONS. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 9, pp.72-79

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7026892>

АННОТАЦИЯ

Ushbu maqolada muzey ashyolari orasida farfor buyumlarini o'rganish ilmiy pasportlarini o'zbek tilida qayta tuzish, yagona davlat katalogiga mukammal ilmiy asosda kiritish jarayonlari o'rganilgan. O'zbekistondagi har bir muzey fondi va ekspozitsiyasida turli davr va o'ziga xos tarixiy badiiy uslublarga ega xilma hil farfor, fayans va chinni ashyolar mavjud. Ularni tadqiq etishda birinchi navbatda ularni ekspertiza va atribusiyasini olib borish hamda muzeylashtirish muhim jarayonlardan sanaladi.

Калит сўзлар: farfor, fayans, kolleksioner, kolleksiya, ekspertiza, atributsiya, keramika, sir, sopol

Муниса Мухамедова,
профессор, PhD кафедры Музееведение
Национального института искусства и дизайна
имени Камолиддина Бехзода

munisa.mukhamedova@mailru

Латофат Джаббарова,

преподаватель кафедры Музееведение
Национального института искусства и дизайна
имени Камолиддина Бехзода
latofat_85@bk.ru

Айтурахон Юлдашходжаева,

студентка 3 курса ММТ
Факультет искусствоведения и музееведение
Национального института искусства и дизайна
имени Камолиддина Бехзода
yoldoshkhojayevaoytora37@gmail.com

ЭКСПЕРТИЗА, АТРИБУЦИЯ И МУЗЕЕФИКАЦИЯ КОЛЛЕКЦИЙ ФАРФОРА И ФАЯНСА

АННОТАЦИЯ

В данной статье изучены процессы реорганизации на узбекском языке научных паспортов изучения фарфоровых экспонатов среди музейных предметов, включения их в Единый государственный каталог на научной основе. В фондах и экспозициях каждого музея Узбекистана представлены разнообразные изделия из фарфора, фаянса и керамики разных эпох и исторических художественных стилей. Важным процессом в их исследовании является, прежде всего, их экспертиза и атрибуция, а также музеефикация.

Ключевые слова: фарфор, фаянс, коллекционер, коллекционер, эксперт, атрибуция, керамика, глазурь, керамика

Munisa Mukhamedov,

Professor, PhD of Museum Studies Department
National Institute of Art and Design
named after Kamoliddin Behzod
munisa.mukhamedova@mailru

Latofat Jabbarova,

the teacher of the department of museology
National Institute of Art and Design
named after Kamoliddin Behzod
latofat_85@bk.ru

Aytorakhon Yuldashkhodzhaeva,

3rd year student MMT
Faculty of Art History and Museum Affairs
National Institute of Art and Design
named after Kamoliddin Behzod
yoldoshkhojayevaoytora37@gmail.com

EXPERTISE, ATTRIBUTION AND MUSEIFICATION OF PORCELAIN AND FAIENCE COLLECTIONS

ABSTRACT

This article examines the processes of reorganization in the Uzbek language of scientific passports for the study of porcelain exhibits among museum objects, including them in the Unified State Catalog on a scientific basis. The collections and expositions of each museum of Uzbekistan present a variety of porcelain, faience and porcelain products from different eras and historical artistic styles. An important process in their research is, first of all, their examination and attribution, as well as museification.

Index Terms: porcelain, faience, collector, collection, examination, attribution, ceramic, glaze, ceramic

1. Dolzarbligi:

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, dunyodagi har uchinchi odam kolleksioner hisoblanadi. Kolleksiya insonning muayyan mavzuga bo'lgan ishtiyoqi bilan boshlanadi. Ular go'zallikni mutlaqo oddiy narsalarda ko'ra oladilar. Bugungi kundagi mashhur farfor kolleksionerlari talaygina bo'lib, farfor, fayans kolleksiyalarining tarixi va muzeylashtirilishini o'rganish bugungi kunda muhim masalalardan biri bo'lib kelmoqda.

2. Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Farfor, fayans kolleksiyalarini shakllangan an'analari asrlar mobaynida vujudga kelgan bo'lib, unda kolleksionerlarning o'rni beqiyosdir. Petr Aven bir ming nusxadan ortiq sovet chinnilari to'plamiga ega kolleksioner. Unda asosan 1917-yildan 1941-yilgacha Lomonosov zavodiga tegishli bo'lgan sovet chinnilarining katta kolleksiyada mingdan ortiq buyumlar mavjud. Eng jozibali kolleksiya buyumlaridan biri bu farfor fayansdir. O'tgan asrlarga tegishli bo'lgan chinni buyumlar juda ham noyob hamda takrorlanmas hisoblanadi. Shuning uchun bugungi kunda ular aql bovar qilmaydigan darajadagi qiymatga ega. Bunday mahsulotlar qanchalik qadimiy bo'lsa, antik buyumlar bozorida shuncha qimmatroq bo'ladi.

Ko'plab yuqori martabali amaldorlarda, masalan, Saksoniya kurfyuristi Avgust, Yekatrina II va boshqalarda chinni yig'ish "kasalligi" o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan. Avvalo, bu chinni haykaltaroshlikning xossalari bilan izohlanadi, uning yordamida lahzaning o'zgarishini saqlab qolish mumkin [10, 1].

Kolleksiya yig'ishdagi asosiy omil - badiiy qiymat, u mahsulotning yoshi bilan uzviy bog'liqdir. Qanchalik qadimiy bo'lsa, unga bo'lgan qiziqish shunchalik yuqori bo'ladi. XVIII-XIX asr boshlarida tayyorlangan namunalar XX asrda chiqarilgan namunalarga qaraganda ancha qimmatlidir.

Fayans mahsulotlarini aniqlash quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Fayans mahsulotlarining foydali amaliy maqsadini aniqlash;
2. Fayans mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun materiallar va texnologiyalarni aniqlash;
3. Vaqt, joy, ishlab chiqarish markazini hamda usta va rassomni aniqlash [5, 12].

Fayans buyumlarining foydali maqsadlariga ko'ra aniqlash, asosan, ularni tashqi ekspertizadan o'tkazish va buning natijasida chiqarilgan xulosalar asosida amalga oshiriladi. Qoidaga ko'ra, ko'pincha kulolchilik mahsulotlarining maqsadini aniqlash tadqiqotchi uchun unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi. Shu bilan birga, bugungi kunda foydalanilmaydigan buyumlar masalan, shisha va shisha o'tkazmalari (XVIII - XIX asrlarga tegishli maxsus chinnilar sharob idishlari va ulardagi stakanlar), muzey xodimidan moddiy madaniyat tarixi boyicha tegishli bilimga ega bo'lishni, amaliy ko'nikmalarni aniqlashni talab qiladi.

3. Tadqiqot natijalari

Fayans. Ushbu turkum maxsus sopol loydan yoki kaolindan tashqari, dala shpati, kvarts, bo'r va boshqa komponentlarni o'z ichiga oladi.

Fayansdan yasalgan buyumlar qo'lda boyalgan sirlangan yoki o'ta yaltiroq bo'yoqlar bilan bezatilgan yoki bosma deb nomlangan - bezak buyumlari va predmetli tasvirlarni mahsulotning sirlangan yuzasiga ko'chirish, qog'oz varaqlarda bir rangli ortiqcha oynali boyoq bilan bosilgan. Ikkinchisi sirtga qo'llaniladi, ilgari suv bilan namlanadi va ular bilan birga qizdiriladi. Qog'oz yondiriladi va kartina buyum yuzasiga o'rnatiladi [7, 63].

Farfor keramika mahsulotlarining eng yuqori toifasidir, u sopol idishlarning tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi. Shu sababli, olovning yuqori harorati (1500 ° gacha), farfor parchasi, fayansdan farqli o'laroq, zichlik (sinterlash), qattqlik va shaffoflikka ega bo'ladi.

Farfor buyumlar juda xilma-xil tarzda bezatilgan bo'lib, ular qo'lda bo'yalgan sirlangan va ortiqcha bo'yoqlardan boshlanib, dekalkomaniya bilan tugaydi. Bolalar dekallari singari mahsulot varag'iga qog'ozga bosilgan bezak va syujetli tasvirlarni mexanik ravishda uzatiladi. Bezaklarni, shuningdek, buyumning yuzasiga navbatma-navbat tatbiq etiladigan maxsus strafillalar orqali

havodagi cho'tka yordamida yoki fotografik tasvirlarni (fotokeramika) va boshqalarni o'tkazish yo'li bilan qo'llash mumkin. Mayolika, sopol idishlar va farfor buyumlarni qandil bilan bezash usuli ham ma'lum, ular kamalak soyali ingichka plyonkalardir.

Lyustralar mahsulotning sirlangan yuzasiga surilib, taxminan 800 ° haroratda qizdirish orqali mahkamlanadi [6, 11].

Farfor haykallar tayyorlashda ko'pincha biskvit ishlatiladi – ular xira va shaffof, sirlanmagan farfor ko'rinishida bo'ladi.

Fayans ishlab chiqarish texnologiyasi:

Ishlab chiqarishning asosiy bosqichlari.

1. Fayans xomashyosi (loy, kvarts, shpat va boshqa komponentlar) sotib olish;
2. Ushbu xomashyodan buyumlar tayyorlash uchun ishlatiladigan keramika massasini tayyorlashning juda murakkab va uzoq jarayoni;
3. Ushbu massadan qolip tayyorlash qo'lda yoki mexanik ravishda maxsus qoliplarga quyish orqali;
4. Tayyor mahsulotlarni quritish;
5. Ularni sir bilan qoplash;
6. Har xil rejimlarda maxsus pechlarda boyoq qoplamasining xususiyatiga qarab qizdirish (sirlangan yoki sirlanmagan).

Fayans farfordan sirtining kamroq oqligi bilan farqlanadi, lekin ba'zida fayans buyumlari, asosan, shaffof bo'lmagan (fayansning eng yuqori navi, keramik massa tarkibidagi chinniga yaqinlashadi) tashqi ko'rinishi bilan chinnidan (farfor) ajratish qiyin. Shuning uchun, kuchli yorug'likda (quyosh, yorqin chiroq) mahsulotning pastki qismini hisobga olish kerak. Agar barmog'ini yorug'lik manbai tomonidan pastki yuzasi boylab harakatlantirsa, tadqiqotchi teskari tomonda soyani aniqlasa, bu idish shaffof va buyum chinni ekanligini anglatadi.

Fayans mahsulotida, odatda biskvitdan yasalgan haykalcha, gips qolipining yoki matritsaning ikki yarmidan qolgan, yomon tozalangan birlashtiruvchi tikuvning izlari ko'pincha ko'rinadi.

Fayans mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun material va texnologiyani aniqlashning boshqa juda xilma-xil usullari mavjud, shu jumladan laboratoriyada kimyoviy tahlil ham. Bu keramika massasining tarkibini aniqlash zarur bo'lgan hollarda (masalan, ularning arxeologik qazishmalaridan obyektlarni o'rganishda) kerak bo'ladi [9, 41].

Sopol buyumlar ishlab chiqarilgan joy va vaqtni, uni yaratishda ishtirok etgan usta va rassomni aniqlash.

Fayans mahsulotlarini ishlab chiqarish joyi va vaqtini aniqlash uchun quyidagilardan foydalaniladi:

1. Tovar nomlari va belgilari
2. Utilitar maqsad, shakl va xarakter xususiyatlari mahsulot bezaklari
3. Texnologik xususiyatlar.

Tovar nomlari va belgilari, asosan farfor va fayans mahsulotlarini aniqlashda muhim omil hisoblanadi. Ular odatda mahsulotning pastki qismining tashqi yuzasiga joylashtiriladi.

Ko'pgina hollarda, brend nafaqat mahsulotni ishlab chiqaradigan zavodni, balki uni bir necha o'n yillar davomida ishlab chiqarish vaqtini ham aniqlashga imkon beradi. Shuni ta'kidlash kerakki, bir qator hollarda ma'lum bir zavod faoliyatida turli xil tarixiy davrlarning brendlari mavjud bo'lgan mahsulotlar bor. Masalan, Imperial zavodining ba'zi mahsulotlari boyicha (birinchi Rossiya davlat chinni zavodi - sobiq Imperial, va 1925-yildan - MV Lomonosov nomidagi, 1744-yilda Sankt-Peterburgda tashkil etilgan birinchi rus xususiy chinni zavodi tomonidan tashkil etilgan. Ingliz savdogari Frans Yakovlevich Gardner 1766-yilda Moskva viloyatining Dmitrovskiy tumani Verbilki qishlog'ida, hozirda Davlat Dmitrovskiy chinni zavodi) XVIII asr oxiri - XIX asr boshlarida Ketrin II hukmronligi muhri bilan zavod belgilari mavjud bo'lgan. Yelizabet Petrovna hukmronligi davri 1917-1922 yillardagi birinchi sovet chinni mahsulotlarida Petrograd chinni zavodining (sobiq imperator) o'roq va bolg'a shaklidagi belgisi va tishli g'ildirak yoki tishli mexanizmning bir qismi bilan bir qatorda huddi shu zavodning belgisi Nikolay II hukmronligi davri birga yashaydi.

Buni avvalgi ishlab chiqarishdan qolgan oq, bo'yalmagan mahsulotlar ko'pincha xom ashyo yo'qligi sababli keyinchalik ishlab chiqarilgan butunlay boshqa tabiatdagi bezakli yangi mahsulotlar uchun blankalar sifatida ishlatilganligi bilan izohlash mumkin. Shu bilan birga, eski shtamp korund g'ildiragida silliqlash orqali yo'q qilingan, kislota bilan ishqalangan yoki yangisi bilan birga qolgan.

Bir qator hollarda, ba'zi zavodlarning egalari o'zlarining zavod mahsulotlarini tajribasiz xaridorlarga belgilagan zavod mahsuloti sifatida o'tkazish uchun ba'zi mashhur chinni korxonalarining brendlariga taqlid qilishga intilishgan. Shu bilan ularning sotuv qiymatini oshirish uchun harakat qilishgan. Odatda, eski yodgorliklarning aksariyati qalbaki va taqlidlar asosan zavod belgilarining tasvirlari, buyumning belgilari va bezaklari bilan bog'liq, ya'ni birinchi navbatda xaridorning e'tiborini tortadi [8, 42].

Tovar nomlaridan tashqari, ko'plab keramika mahsulotlari turli xil belgilar, raqamlar, harflar va boshqalarga ega. Tasvirlar, odatda matnning pastki tomonida yoki mahsulot yuzasining boshqa joylarida bosilgan, shuning uchun ularni ba'zan topish qiyin. Ba'zida bu belgilar shunchalik kichik va beparvolik bilan amalga oshiriladiki, ularni yoriqlar yoki boshqa shikastlanishlardan ajratish qiyin. Bularning barchasi zavod belgilari, brendlardan farqli o'laroq, sof amaliy ma'noga ega ekanligi bilan izohlanadi.

Ba'zan muzeyning yosh yoki tajribasiz xodimlari mahsulotni ko'zdan kechirayotganda birinchi navbatda uning brendi yoki belgilariga e'tibor berishadi, faqat brend yetishmayotgan yoki tushunarsiz bo'lsa, qolganlariga murojaat qilishadi, bu esa bir qarashda ularga obyekt qaysi materialdan tayyorlanganligi, uning shakli tuzilishi, boyash va boshqalar ikkinchi darajali tafsilotlardek tuyuladi. Bu insonning psixologik xususiyatlaridan juda tushunarli: uning e'tiborini tayanish mumkin bo'lgan aniq belgilar jalb qiladi. Lekin tovarning haqiqiylikining dalili sifatida tovar yoki belgini so'zsiz qabul qilish ko'pincha qarama-qarshi natijalarga olib keladi va tadqiqotchini noto'g'ri yo'ldan boshlaydi.

Ko'pgina hollarda, chinni mahsulotlarida ularning kelib chiqishi, muallifi, ishlab chiqarilgan sanasini aniqlashga yordam beradigan ma'lum yozuvlar mavjud.

Chinni buyumlarida topilgan gerb va monogrammalar nafaqat bu mahsulotlarning yaratilgan vaqtini, balki ularning kimga tegishli ekanligini aniqlash imkonini beradi.

Zavod nomlar, belgilar, yozuvlar, gerblar, monogrammalar va boshqalarni o'rganish asosida tadqiqotchi tomonidan chiqarilgan xulosalar uslubiy va texnologik tahlil ma'lumotlari bilan tasdiqlanishi kerak. Shu bilan birga, kelib chiqishining bevosita yoki bilvosita ko'rsatkichlariga ega bo'lmagan mahsulotlar mavjud bo'lib, keyinchalik stilistik va texnologik tahlillar ma'lumotlari mahsulot ishlab chiqarilgan vaqt va joyini aniqlashda yagona manba bo'lib qoladi [2, 27].

Bu holda fayans mahsulotlarini ishlab chiqarish va kelib chiqish vaqtini aniqlashning eng muhim usullaridan biri bu mahsulotlarning utilitar maqsadi bilan belgilanadigan shakllarning tuzilishini va bezakning tabiatini sinchkovlik bilan o'rganishdir. Ko'p yoki kamroq darajada ular ishlab chiqarilgan mamlakatning madaniyati va hayotini aks ettiradi.

Shu bilan birga, rus chinni mahsulotlarining shakllari va bezaklarini o'zgartirishda juda muhim rol oynagan jamiyat turli qatlamlarining asosiy badiiy yo'nalishlari yoki uslublari, modasi va didlaridagi o'zgarishlarni ham hisobga olish kerak. Fayans buyumlari bilan ishlaydigan har bir muzey xodimi zarur bilim va amaliy ko'nikmalarga ega bo'lgan holda, ushbu mahsulotlarning shakli va dekoratsiyasini o'rganish natijasida olingan ma'lumotlarga asoslanib, juda aniq (ba'zan hattoki o'n yil) u yoki bu mavzuni ishlab chiqarish vaqti va joyini aniqlash lozim. Ammo bu chinni mahsulotlarini aniqlashdagi eng qiyin daqiqalardan biri, chunki bu bezaklarning qo'llanilishi va xilma-xilligi haqiqatan ham cheksizdir.

Kulolchilikda va ayniqsa chinni buyumlarda bezaklardan tortib portretlar, manzaralar, jangovar sahnalarigacha bo'lgan turli xil janrlar mavjud.

Chinni buyumlarini bezaydigan hikoya yoki portret tasvirlar, ayniqsa, tadqiqotchi taniqli asarning nusxasi yoki taniqli shaxs (qo'mondon, olim) tasviriga duch kelgan hollarda, ko'pincha bezakdan ko'ra ko'proq aniqlik bilan obyektning yaratilish vaqtini aniqlashga yordam beradi.

Chunki bu mahsulotlar ularda tasvirlangan rasmlarning asl nusxalari yaratilgan vaqtdan oldin tayyorlanishi mumkin. Fayans buyumlarini shakli, bezaklari va boshqa tasvirlari boyicha ishlab

chiqarish vaqti va joyini belgilashda quyidagilarni hisobga olish kerak. Badiiy kulolchilik buyumlarini ishlab chiqarishda nusxa ko'chirish, taqlid qilish, ba'zan esa qalbakilashtirish keng qo'llanilgan, ko'pincha shu qadar mohirlik bilan yasalganki, ularni asl mahsulotlardan ajratish juda qiyin.

Misol uchun, namuna asl nusxaga muvofiq tayyorlanadi, keyinchalik u ishlab chiqarishga kiritiladi. Bu XIX asrning oxirida sodir bo'lgan; Kuznetsov shunday bir qator mahsulotlar ishlab chiqargan [3, 14].

Bunday misollar namunalar bo'yicha ma'lum mahsulotlar ishlab chiqarishni amaliyotga tatbiq etgan katta va kichik chinni fayans zavodlarida sodir bo'lgan. Shu bilan birga, ushbu namunalarning mutlaqo aniq nusxalari deyarli topilmaydi, chunki ularni ko'chirgan rassomlar va hunarmandlar har doim obyekt shaklining tuzilishiga ko'proq yoki kamroq sezilarli o'zgarishlar kiritgan, rasm palitrasini o'zgartirgan va hokazo.

Qalbaki. Haqiqiy chinnida ularning soxta yoki aniq taqlidlaridan ajratish qobiliyati juda qiyin masala, bu katta tajriba va katta kuzatishni talab qiladi. Buning uchun bilimdan tashqari, ko'zni o'rgatish, auksionlar, ko'rgazmalar, galereyalarga tez tez borib turish kerak [1, 19].

Fayans mahsulotlarini belgilashda nafaqat uslubiy, balki texnologik xususiyatlarni ham hisobga olish juda muhim, bu juda qimmatli ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin, ayniqsa uzoq o'tmish mahsulotlarini o'rganish haqida gap ketganda.

XVIII-XIX asrlardagi G'arbiy Yevropa chinnilari o'sha davrdagi Uzoq Sharq chinni uchun xos bo'lgan moviy yoki yashil rangdan farq qiladi, bu chinni tarkibidagi ohakning katta ulushi bilan izohlanadi.

Kam tozalangan chinni massasida temir massalari qo'shilishi izlarini ko'rsatadigan kichik qora nuqtalarning mavjudligi, parchaning notekis shaffofligi, erigan sir izlari va obyektning pastki qismida kuygan massaning quyqalari, shaklning sezilarli egriligini ko'rishimiz mumkin. Buyumning, uning ustidagi chuqurchalarning, yorilish va parchalanishning oqibati bo'lgan noto'g'ri otish ma'lum bir ishlab chiqarishning dastlabki bosqichini ko'rsatishi mumkin.

XVIII asrda chinni buyumlar yuzasida qora nuqta va qo'biq ko'rinishidagi juda sezilarli ko'pincha rassomlar tomonidan mohirona "niqoblangan" bo'lib, ular odatda bu joylarga mayda gullar yoki barglar tasvirlarini joylashtirdilar.

Eski chinni buyumlarning tajribali ishchilar texnologik xususiyatlarni hisobga oladilar, ammo mohirona qalbakilashtirishda ham parchaning tuzilishi va rangini, ishlab chiqarishning dastlabki bosqichiga xos bo'lgan va ajratib bo'lmaydigan ayrim turdagi nuqsonlarni ishonchli tarzda qayta tiklash har doim ham mumkin bo'lmagan. Shuning uchun, soxtani texnologik xususiyatlariga ko'ra aniq ajratish osonroq, lekin buning uchun katta amaliy mahoratga ega bo'lish kerak.

Fayans mahsulotlarini aniqlashda bir qarashda ikkinchi darajali ko'rinadigan turli xil yordamchi ma'lumotlar, jumladan, tasviriy materiallar yordamida olingan ma'lumotlar ham muhim rol o'ynashi mumkin. Gollandiyalik rassomlarning natyurmortlariga ko'ra, shisha, metall va sopoldan yasalgan uy-ro'zg'or buyumlarining nafaqat umumiy tabiatini, balki ularning shakllari, bezaklari, ranglarini ham aniq tasavvur qilish, hatto ularga joylashtirilgan syujet tasvirlari va bezaklarini ham ko'rib chiqish mumkin. Ushbu buyumlarning aksariyati tasvirlarda o'sha davrning haqiqiy kundalik sharoitida aks ettirilganligi sababli, ular G'arbiy Yevropa mamlakatlari byurgerlari, dehqonlari va jamiyatining boshqa vakillarining kundalik hayotida ularning tarqalishi va ishlatilishi haqida qisman umumiy g'oyani shakllantirishi mumkin.

Sopol buyumga joylashtirilgan tasvirning asl nusxasini yaratgan muallifni aniqlash yoki tasvir mazmunini aniqlash haqida gap ketganda, vizual materiallarni (rangtasvir, grafika, haykaltaroshlik, reproduksiya, fotosuratlar) sinchkovlik bilan o'rganish nafaqat maqsadga muvofiqdir balki bu o'ta zarurdir.

Fayans mahsulotlarining ta'rifini xulosa qilib, zavod belgilariga, nomlariga va rassomlarning imzolariga so'zsiz yo'naltirish nisbatan sodda, ammo har doim ham ishonchli emas, degan xulosaga kelish mumkin, chunki u ko'pincha qalbakilashtirish obyekti bo'lib xizmat qilgan [4, 23].

Mavzularni o'rganishning boshqa usullari quyidagilarga bo'linadi:

1. Buyumlar ustidagi bitiklarni uslubi, imlosi va o'sha davrdagi yozuv tabiati va obidaga mansub bo'lishi mumkin bo'lgan ijtimoiy muhit bilan qiyoslab o'rganishdan iborat bo'lgan epigrafik tahlil.

2. Gerblar va ularning sobiq egalarning ashyolardagi shiorlari talqini asosida geraldik tahlil.

3. Stilistik tahlil, u tasvirlarning mazmunini, bezak xususiyatlarini, yozuv uslubini, ranglarni tanlashni, haykaltaroshlik shaklini talqin qilishni, o'rganilayotgan obyektни allaqachon ma'lum narsalar bilan va umumiy uslub yoki badiiy yo'nalish bilan taqqoslashdan iborat. Bu davr san'ati, individual ustalarning ish uslubi, ishlab chiqarish xususiyatlari, sopol buyumlar dizayni uchun namuna bo'lgan gravyuralar, chizmalar, rasmlar va haykallar bilan tahlil etiladi.

4. Texnologik tahlil, shu jumladan, qoplama, boyoq, sirlarning xususiyatlarini o'rganish.

5. Kimyoviy laboratoriya tahlili, tadqiqotchida o'rganilayotgan obyektlarga o'xshash, ularning massasi tarkibini kimyoviy o'rganish uchun, qisman yoki to'liq yo'q qilinishi zarur bo'lgan buyumlar qoldiqlari qo'llaniladi.

6. Kulolchilik buyumlarini aniqlash uchun qo'shimcha manbalardan foydalanish - turli nashr etilgan va arxiv yozma tasviriy materiallar, ayrim hollarda mavzuni ko'proq yoki kamroq to'liq o'rganishga yordam beradigan qimmatli ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin.

4. Xulosalar:

Xulosa sifatida shuni aytish kerakki, eng nafis, jozibali kolleksiya buyumlaridan biri bu farfor fayansdir. O'tgan asrlarga tegishli bo'lgan chinni buyumlar juda ham noyob hamda takrorlanmasdir. Shuning uchun ularning qiymati bugungi kunda juda yuqori hisoblanadi. Ko'plab kolleksionerlarda chinniga bo'lgan qiziqqish o'ziga xos xususiyatga ega. Avvalo, bu chinni haykaltaroshlikning xossalari bilan izohlanadi, uning yordamida lahzaning o'zgarishini saqlab qolish mumkin. Misol uchun, tabiiy gul ochiladi va biroz muddatdan so'ng quriydi, lekin chinni gul go'zalligi abadiy. Raqsdagi harakat o'tkinchi bo'lsa, chinnida siz bu daqiqalar jozibasini uzaytirishingiz mumkin. Shunday qilib, har bir chinni haykalchada kichik hayot mavjud. Ulardan butun kompozitsiyalarni va hayotdagi butun janr sahnalarini yaratish mumkin.

Kolleksiyalardagi chinni farforlarning orginalligini aniqlash juda katta ahamiyatga ega. Chunki uning qiymati, qadri aynan uning orginalligiga bog'liq. Haqiqiy chinnining soxta yoki aniq taqlidlaridan ajratish qobiliyati juda qiyin masala, bu katta tajriba va katta kuzatishni talab qiladi. Buning uchun bilimdan tashqari, ko'zni o'rgatish, auksionlar, ko'rgazmalar, galereyalarga tez tez borib turish kerak. Fayans mahsulotlarini belgilashda nafaqat uslubiy, balki texnologik xususiyatlarni ham hisobga olish juda muhim, bu juda qimmatli ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin. Fayans mahsulotlarini aniqlashda bir qarashda ikkinchi darajali ko'rinadigan turli xil yordamchi ma'lumotlar, jumladan, tasviriy materiallar yordamida olingan ma'lumotlar ham muhim rol o'ynashi mumkin.

Shunday qilib, farfor fayans buyumlarining atributsiyasi ekspertizasi yodgorliklarini o'rganishdagi masalalarini obyektiv hal qilish imkonini beradigan ilmiy, amaliy yondashuv hisoblanadi. Nafis chinni asarlarini ekspertizadan o'tkazish va atribut qilishning muhim omili - yodgorlikning ishlab chiqarilgan joyini, muallifligini, yaratilgan vaqtini aniqlash - turli xil belgilar, kleymolar, timsollarni sinovda o'rganishdir. XIX-XX asr boshlari chinni va fayans buyumlarining o'ziga xos xususiyatlarini muzeyga atributlashtirish, ekspertizadan o'tkazish jarayonini aniqlash tadqiqotning barcha jihatlari uchun quriladigan poydevor bo'lib, nodir yodgorliklarni restavratsiya qilish jarayonida san'at tarixi ekspertizasining amaliy qo'llanilishiga yo'l ochadi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Альмединген, А. Глина и фарфор. 96 с. (Almedingen, A. Clay and porcelain. 96 p.)
2. Абрамцево. Майолика. Мир Искусства, 1899. Т. I, стр. 202. (Abramtsevo. Majolica. World of Art, 1899. Vol. I, p. 202.)
3. Аполлон. Ежемесячный журнал, издававшийся в Петербурге с 1909 по 1917 г. В хронике часто указывались цены фарфора на различных аукционах. 25 с. (Apollo. A monthly

- magazine published in St. Petersburg from 1909 to 1917. The chronicle often indicated prices for porcelain at various auctions. 25 s.)
4. Арсеньев. А. А. О метке фарфора с буквами И. П. “Старые годы” 1910. IV. 64 с. (Arseniev. A. A. About the mark of porcelain with the letters I. P. “Old Years” 1910. IV. 64 p.)
 5. Бубчикова М.А. Русский фарфор пушкинской эпохи. М.,1997. 33 с. (Bubchikova M.A. Russian porcelain of the Pushkin era. M., 1997. 33 p.)
 6. Пруслина К.Н. Русская керамика (конец XIX – начало XX в.). М., 1974. 136 с. (Pruslina K.N. Russian ceramics (late XIX - early XX century). M., 1974. 136 p.)
 7. Русский фарфор Сост. и авторы текста Г.Д. Агаркова, Т.Л. Астраханцева, Н.С. Петрова. М., 1993. 339 с. (Russian porcelain Comp. and the authors of the text G.D. Agarkova, T.L. Astrakhanseva, N.S. Petrov. M., 1993. 339 p.)
 8. Салтыков А.Б. Художественная майолика Гжели. М. 1953. 180 с. (Saltykov A.B. Artistic majolica Gzhel. M. 1953. 180 p.)
 9. Салтыков А.Б. Русская керамика. М. 1952. 271 с. (Saltykov A.B. Russian ceramics. M. 1952. 271 p.)
 10. <https://art-salon.eu/ru/ostalynoe/kollekcionirovanie-farfora>

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000